

ADABIYOT DARSLARIDA JAHON ADABIYOTI NAMUNALARI TAHLILIGA KOMPRAVISTIK YONDASHUVI

Feruza Turopova Bexzodovna

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti Ona tili va adabiyot yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7669017>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida jahon adabiyotining o'qitilishi bo'yicha qiyosiy tahlillar olib borildi. Maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan adabiyot darsliklari kontenti tahlil qilindi. Darsliklarda jahon adabiyoti uchun ajratilgan sahifalar, ularda keltirilgan namunalarning o'quvchilar ongiga ta'sir qilishi haqida mulohazalar yuritildi.

Kalit so'zlar: adabiyot konteksti, darslik kontenti, yangi dastur, Davlat ta'lim standarti.

КОМПРАВИСТСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ОБРАЗЦОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ преподавания мировой литературы в общеобразовательных школах. Проанализировано содержание учебников литературы, предназначенных для школьников. В учебниках рассматривались страницы, отведенные под мировую литературу, влияние представленных в них образцов на сознание читателей.

Ключевые слова: контекст литературы, содержание учебника, новая программа, государственный образовательный стандарт.

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ANALYSIS OF SAMPLES OF WORLD LITERATURE IN LITERATURE LESSONS

Abstract. The article conducted a comparative analysis of the teaching of World Literature in general secondary schools. The content of literature textbooks intended for schoolchildren was analyzed. The textbooks dealt with the pages allocated for world literature, reflections on the impact of the samples presented in them on the minds of students.

Keywords: literature context, textbook content, new program, state educational standard.

Qiyosiy adabiyot kontekstida dunyo adabiyotining o'rni adabiy tanqidchilarning turli muhokamalariga sabab bo'lib kelmoqda. Muayyan mamlakatning mintalitetiga mos kelmaydigan g'arb yoki sharq adabiyoti namunalarida ilgari surilgan g'oyalarning o'quvchilar ongiga ta'sir qilishini hisobga olgan holda, darsliklar kontentini tuzish juda muhim vazifa hisoblanadi. Bundan tashqari, jahon adabiyoti namunalarini mahalliy va global miqyosda uyg'unlashtirilgan metodologiyadan foydalanish va o'quvchilar uchun maqbul yondoshuvni taqdim etish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelinayotgani tabiiy hol. Agar mavzu o'quvchi yoshiga mos, milliy mintalitetga xos tarzda tanlansa, madaniyatlar aro yaqinlikka, o'quvchi tasavvur doirasining kengayishi va xayolan dunyoning qaysidir chekkasida yashash imkoniyati beriladi.

Tsvetan Todorov "Adabiyot nima uchun?" nomli asarida maktab yoshiga to'lmasdan oldinroq kitoblar olamiga oshno bo'lgani haqida yozadi: "Ilk xotiralarim kitoblar qurshovida bo'lgan paytim bilan bog'liq. Uyimizda kitoblar juda ko'p bo'lardi. Bolalar adabiyotining klassik durdonalaridan "Arab oqshomlari", "Aka-uka Grim va Anderson ertaklari", "Tom Soyer", "Oliver Tvist" asarlarini takror o'qirdim." Todorov adabiyotga bo'lgan muhabbatini kitob sahifalari va ulardagi satrlarga asir bo'lgani bilan izohlagan. Todorov muayyan mintaqaviy matnini o'qish orqali

hudud bilan yaqinlik, umumiy muhit va mahalliy kontekst bilan tanishish imkoniyatini berishini isbotlab bergan. "O'quvchining shaxslik sifatlarini shakllantirishda adabiyot fani hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Yozuvchining ijod dunyosiga kirishi va shu orqali bola ongi va didini o'stirish asosiy maqsad demakdir.

Darslik va majmualardan o'rin olgan o'zbek va jahon adabiyoti durdonalarining o'quvchi fikrini boyitish va hissiyotlarni tarbiyalashda ahamiyatlidir." Asosiy masala faqat milliy adabiyotning o'qitilishida emas, balki boshlang'ich sinflarning "O'qish kitobi", yuqori sinflardagi "Adabiyot" darsliklarida jahon adabiyoti uchun ajratilgan bo'limlar kontenti bilan bog'liqdir. Xorijiy maktab darsliklariga e'tibor qaratsak, 5-6 sinfda rus o'quvchisi J.Vern, M.Tven, E.Seton-Tompson, A.Gofman kabi jahon bolalar adabiyoti durdonalari bilan tanishadi. 6-sinf o'zbek o'quvchisining adabiyot darsligi ikki qismdan iborat bo'lib, unda jahon adabiyoti turkumidan faqatgina Janni Rodari hayoti va ijodiga murojaat qilinganligini ko'rish mumkin.

Vaholangki, I.Krilov, Lafonten va boshqa ko'plab yozuvchilarning sarguzasht asarlari o'quvchi tasavvurini kengaytirishda, qiziqishlarini shakllantirishda xizmat qilishi mumkin. 10-sinf o'quvchilari uchun tuzilgan adabiyot darsligining ikkinchi qismi so'ngidan jahon adabiyotining atoqli vakillari Jek London va Alfonse Dode hayoti va ijodi o'rin olgan. "Hayotga muhabbat" va "So'nggi saboq" hikoyalari ibratli, ayni o'smir yoshdagi bolalar uchun juda foydalidir. Ushbu hikoyalarda vatanparvarlik, insoniylik, mehnatsevarlik, jasurlik, odillik kabi sifatlar ulug'langan. Lekin 11-sinf o'quvchilari uchun tuzilgan adabiyot kitobining kontentidan o'rin olgan Rashod Nuri Gunteginning "Choliqushi" asarini to'g'ri tanlangan deb aytish qiyin. "Romanda berilishicha, Kamron bilan Narimon degan bir tul ayol o'rtasidagi munosabatlarni Ferede ulkan bir daraxt o'rtasida o'tirib tomosha qiladi... Ferede o'zining ham boshqa qizlar kabi qalb egasi ekanligini anglatish uchun ham Kamron bilan Narimon o'rtasidagi uchrashuv sahnasiga o'z laqabini qo'yib gapirib beradi. " 11-sinf o'quvchilari o'z kitobida 15 yoshli qizning ishqiy sarguzashtlarini o'qishi axloq qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb hisoblaymiz.

Bundan tashqari jahon adabiyotida 17-18 yoshli bolaning ruhiyatiga ta'sir qiladigan, hayotga qarashlarini o'zgartiradigan, jiddiy qarorlar qabul qilishga undaydigan asarlar juda ko'p. "Yangi dastur bo'yicha 5-sinfdan boshlab izchil tarzda o'rganiladigan adabiyot mazmuni sinfdan-sinfga murakkablashib boradi. Quyi sinflarda ko'proq xalq og'zaki ijodidan namunalar, o'zbek adabiyoti namoyondalarining asarlari berilsa, yuqori sinflarda jahon adabiyoti namoyondalarining asarlari bilan tanishtirish ustun turadi. Adabiy materiallar davriy tizimda emas, oddiydan murakkabga boruvchi mavzular atrofida birlashtirilgan" bo'lishi DTSda nazarda tutiladi.

Ammo yuqori sinflarda, 10-11-sinflarda jahon adabiyoti namunalari sonida o'sish kuzatilmaydi. "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'rganilishi ko'zda tutilgan adabiy ta'lim asosida hech kimga o'xshamagan alohida shaxsni, mutolaa qiladigan, mohiyatini anglaydigan, tahlil etib, xulosa chiqara biladigan, qahramon holatini his etadigan, o'zgalardardiga sherik bo'ladigan, ularni tushunadigan va shu asnodda o'zini ham kashf eta biladigan barkamol insonni tarbiyalash maqsadi turadi." Bundan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, 11-sinf o'quvchisi "Choliqushi" asarini o'qib, qahramonlar holatini his etishi, hali sevgi-muhabbat nimaligini anglamay turib, qahramonlar holatini his qilishi va o'zini ham Feride yoki Kamron timsolida qayta yaratishi o'rta ta'lim tizimining ko'zlagan maqsadlaridan biri sifatida tushuniladi.

Darsliklar tuzish murakkab, katta kuch talab qiladigan jarayon bo'lish bilan birgalikda, yetishib kelayotgan yosh avlodning tarbiyasiga ta'sir qiluvchi mas'uliyatli ish ham hisoblanadi.

Darslik kontentini, agar kamchiliklari yoki nomutanosibliklari bo'lsa, hech qanday ilg'or texnologiya ham, pedogogik mahorat ham xaspo'shlay olmaydi. Shu sababli, har 4 yilda darsliklar muqovalarini o'zgartirib qayta nashr qilmasdan, mazmun-mohiyati ustida ishlash uchun yangi ishchi guruhlarni jalb etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bolalikda o'qilgan asarlarning ta'siri umr bo'yi insonga hamroh bo'ladi. Yoshlikda xayolga o'rnanishgan tushuncha, tasavvurlar hamisha to'g'ridek tuyuladi. Shuning uchun bolaning oq qog'ozdek sof, toza ongu shuuri kitobda zikr etilgan haqiqatlarni hayratomuz bir tashnalik bilan o'zlashtiradi, ularga umri davomida ishonib yashaydi... Shunday ekan, bugungi adabiyot darsliklarini ahvoli qanday? Ular bugungi davr talabiga javob bera oladimi?

Darsliklar yaratish murakkab va ma'sulyatli ishligini hisobga olsak, uzluksiz ta'lim tizimi uchun tayyorlangan darsliklar bir-birini takrorlamasligi, aksincha, mazmunan to'ldirishi, o'quvchi bilimni bosqichma-bosqich yuksaltirishga xizmat qilishi lozim. Hozirgi maktab darsliklari katta fundamental ish sifatida e'tirofqa loyiqdir. Lekin darsliklardagi ayrim o'rinlar xususida mulohazalar borki, ularni aytib o'tish darkor.

Hozirda amaldagi 5–9-sinf adabiyot darsliklarida o'quvchilar 67 nafar o'zbek hamda jahon adabiyoti namoyandalarining hayoti va ijodi, shuningdek, turli adabiy janrlar, badiiy tasvir vositalari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Har bir mavzu oxirida keltirilgan savol va topshiriqlar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi...

To'g'ri, 5–6-sinf darsliklarida bolalarbop asarlar yo'q emas. Lekin ularning safini kengaytirish kerak. Sababi, mana bir necha yilki, maktab o'quvchilari Xudoyberdi To'xtaboyev, Antuan de Sent-Ekzyuperi, Janni Rodari kabi sanoqli bolalar yozuvchilarining asarlari bilan tanishishmoqda. Ushbu sinflarda o'zbek yozuvchilaridan Nosir Fozilov, Erkin Malik, Anvar Obidjon, Qambar Ota hamda jahon adabiyotidan Lev Tolstoy, Aleksandr Pushkin, Ivan Krilov, Jyul Vern, Lafonten, aka-uka Grimlar, Sharl Perro, Amadey Hofman kabi ijodkorlarning bolalarga atalgan asarlaridan namunalar berish ayni muddao bo'lardi.

To'g'ri, bu ijodkorlarning kitoblari nashr etilmoqda, maktab kutubxonalariga ham yetib borgan. Ammo hamma maktab kutubxonalari ham kitobga boy emas. Shu ma'noda aslida o'quvchilar yuqorida aytib o'tilgan adiblarning asarlarini eng avvalo maktab darsliklari orqali bilib olishlari kerak.

Adabiyot darsliklarida berilgan ijodkorlarning tarjimai holi haqidagi ma'lumotlar xususida to'xtalib o'tsak. Ayrim shoir-yozuvchilarning hayot yo'li bayonida faqat ma'lumotbozlik bo'y ko'rsatadi. Ijodkor hayoti va ijodiga oid matnlarda sanalar, joy hamda asarlar nomi ko'pligidan o'quvchi tugul, hatto o'qituvchi ham shoshib qoladi. Masalan, 5-sinfda Maqsud Shayxzoda, 6-sinfda Turob To'la, 7-sinfda Mirmuhsin va O'lmas Umarbekov, 8-sinfda Fitrat, 9-sinfda Furqat kabi ijodkorlar hayoti haqidagi ma'lumotlar shu qadar ko'p va quruq holatda berilganki, bu o'quvchini zeriktirishi, toliqtirishi, chalg'itishi tabiiy.

Ayrim ijodkorlar haqidagi mavzular sinfdan sinfga o'tarkan, hech o'zgarishsiz, qo'shimcha va to'ldirishlarsiz ko'chiriladi. Masalan, 6-sinfda keltirilgan Muqimiy hayoti haqidagi ma'lumotlarni olaylik. Shoirning vafotidan keyin uning 4-5 ta to'plami nashr qilinganini aytmasak, 5-sinf darsligida berilgan ma'lumotlar mazkur sinfdan shundayligicha takrorlangan. Bundan tashqari, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov, O'tkir Hoshimov kabi ijodkorlarning ham tarjimai hollari o'zgarishsiz, yangi ma'lumotlarsiz darslikdan-darslikka ko'chib o'tavergan. Keyingi nashrlarda bu qaytariqlar tuzatilishi maqsadga muvofiq...

Hazrat Alisher Navoiy – ma’naviyatimiz quyoshi, ulug‘ mutafakkir. Ul zoti sharifning ibratlarga to‘la hayot va ijod yo‘li maktabgacha ta‘lim muassasalari hamda boshlang‘ich ta‘lim jarayonidan yosh avlodga o‘rgatib kelinayotgani tahsinga loyiq. Lekin darsliklarda Navoiy haqidagi mavzular, bizningcha, tizimli ravishda berilmayapti. E’tibor bering, 5-sinfda ulug‘ shoir hayoti va ijodi haqida ikki sahifa, 6-sinfda esa bir sahifagina ma’lumot berilgan bo‘lib, barchasi umumiy gaplardan iborat. Vaholanki, 6-sinfda o‘quvchilar Navoiy haqida avvalgi sinfda berilmagan ma’lumotlarni o‘qishlari, ul zotning hayoti va ijodiga taalluqli yangi bilimlarga ega bo‘lishlari kerak edi. Biroq, afsuski, bu masala na kitob mualliflari, na Respublika ta‘lim markazi xodimlarini o‘ylantirayapti...

Hozirgi o‘quvchilardan Navoiyning qaysi g‘azallarini bilasan deb so‘rasangiz, «Kecha kelgumdir debon...», «Ko‘rgali husningni zoru...» kabi g‘azallari, «G‘urbatda g‘arib...», «Zohid, sanga huru...» singari ruboiylarini aytishadi, xolos. Bizningcha, buning asosiy sababi bir necha yildan beri o‘zgarmsdan, shunda ham faqat 8-sinf darsligidagina berib kelinayotgan «dejurniy» she‘rlar. Aslida darsliklarda Navoiy ijodidan namunalarning berilish tizimi ham munozarali. E’tibor bering: 5- va 6-sinflarda hazratning «Hayrat ul-abror» va «Mahbub ul-qulub» asarlari, 7-sinfda «Sab‘ai sayyor» dostonidan parcha, 8-sinfda bir turkum g‘azal hamda qit‘alari, 9-sinfda esa «Farhod va Shirin» dostonidan parchalar berilgan. Nega butun bir avlod faqat 8-sinfda akasi, opasi, amakisi, xolasi yodlagan g‘azallarni yodlashi kerak!? Axir hazrat Navoiyning o‘zbek tilida yozilgan 2600 dan oshiq g‘azali bor-ku! **Shuning uchun har bir sinf darsligiga shoir g‘azallari-yu ruboiylaridan, qit‘alari va tuyuqlaridan namunalar hamda ularning tahlillarini kiritish lozim.**

7-sinfda «Sab‘ai sayyor» dostonidan parcha berilgan. Bizningcha, birinchi galda asar nima uchun «Yeti kezuvchi» deb nomlangani, uning asosiy syujeti va mazmun-mohiyati haqida o‘quvchiga tushuncha berilishi kerak edi. Ammo bu asarning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, tuzilishi haqida bir jumla ham ma’lumot berilmagan. Shoir hayoti haqidagi ma’lumot tugashi bilan «Beshinchi iqlim yo‘lidan kelgan musofirning dostonorlig‘i» deb Mehr va Suhayl haqidagi voqealar boshlanib ketgan. Aslida bu asar shoh Bahrom hamda uning husn va tafakkurda tengsiz bo‘lgan yori Dilorom haqida bo‘lib, Bahromning shoshqaloqligi va kaltabinligi oqibatida Diloromdan ayrilgani, Bahromni chalg‘itish uchun turli rangdagi yettita qasr qurilib, yetti kecha unga turli rivoyatu afsonalar aytilgani, Mehr va Suhayl haqidagi rivoyat beshinchi kecha – chorshanba kuni moviy qasrda bir jahongashta sayyoh tomonidan aytilganini o‘quvchilar Navoiyni o‘qishni o‘zi ham ma’naviy burch deb bilgan o‘qituvchisi bo‘lsa, biladi... Bo‘lmasa, bilmay ulg‘ayaveradi (o‘quvchilardan «Sab‘ai sayyor» qanday asar deb so‘raganingizda, Mehr va Suhayl haqida deyishsa, hech ajablanmang!).

Shuni inobatga olib, darslik yaratishga adabiyotning turli sohalari – nasr, nazm va dramaturgiya yo‘nalishlari bo‘yicha tadqiqot olib borayotgan, turli oliy o‘quv yurtlarida adabiyotdan saboq berayotgan, adabiyot o‘qitish metodikasi bilan muntazam shug‘ullanayotgan yuksak salohiyatli fan doktorlari va professorlarni ham jalb qilish lozim. Bunday deyishga ham sabab bor. 9-sinf adabiyot darsligida mumtoz adabiyot vakillaridan Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy, Furqat kabi ulug‘ shoirlar bor. Ammo darslik mualliflari safida na navoiyshunos, na boburshunos, na ogahiyshunos, umuman olganda, mumtoz adabiyot olimlari bor (yoki darsliklarda berilgan xalq og‘zaki ijodiga doir namunalar – turli xalq qo‘shiqlari, maqol va topishmoqlar, dostonlarning tahlilida ham folklorshunos olimlarning ko‘magidan foydalanish mumkin edi...).

Agar ushbu darslik mualliflari navoiyshunos olimlarni ijodiy hamkorlikka chorlab, birga ishlaganlarida edi, «Farhod va Shirin» dostonidagi «Mashaqqatdin yigitni el qori der / Ki, qozilmish iki-uch yuz qori yer» bayti «*Mamlakatdin* yigitni el *qari* der / Ki, qozilmish iki-uch yuz *qari* yer» deb tushunarsiz holda darslikka kiritilmasdi. Yoki bo‘lmasa, 5-sinfda Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi mavzuda shoirning «Hajringda bu tun ko‘ngilda qayg‘u erdi / Vaslingga yetishmadim, jihat bu erdi / Ohim tutuni birla ko‘zimning yoshidin / Yo‘l balchiq edi, kecha qorong‘u erdi» ruboiysining oxirgi ikki misrasi shunday izohlanadi: «Keyingi ikki satrda shoir hazil-mutoyibaga o‘tadi. Fojia hazil bilan beriladi...». Bizningcha, bu yerdagi holatni fojia deyish va shoirning izohini mutoyibaga yo‘yish to‘g‘ri emas. Oh tutun kabi atrofni zim-ziyo qilishi, ko‘zidan oqqan tinimsiz yosh sabab hammayoq loy-balchiq bo‘lishi – mubolag‘a, bo‘rttirish san‘atidir.

Shu o‘rinda yana bir muhim masalaga to‘xtalsak. Til va adabiyot sohasining ham ilmiy, ham amaliy jabhasi bo‘lgan muassasalar – O‘zbekiston fanlar akademiyasi tasarrufidagi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi, shuningdek, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti nega darslik yaratish jarayoniga jalb qilinmaydi? Kelajak egalarining tafakkurini rivojlantirish va ularning ko‘ngliga ezgulik hamda to‘g‘rilik urug‘larini qadashda, nahotki, sanoqli mutaxassislarning maqolalari-yu taqrizlari yetarli bo‘lsa?! Bizningcha, bu ishda ko‘pchilik bo‘lib, bahamjihat ishlagan ma‘qul.

Yaqinda oliy o‘quv yurtiga kirish uchun repetitorga qatnayotgan bir yigit bilan suhbatlashib qoldim. Adabiyot sohasiga yaqinligimni bilib, «Hozir ham tirik shoirlar bormi?» deb qoldi. Daf‘atan kulib yubordim. Kulganimdan xijolat bo‘ldimi, «To‘g‘ri-da, darslikdagi hamma shoirlar vafot etgan. Hozir ham yashab ijod qilayotganlari kiritilmagan demoqchiman», — dedi. Bu gapdan keyin esa kulolmadim, aksincha, ich-ichimdan xo‘rsindim. Negaki, bu yigit darslikka qarab, bugungi kunda adabiy asarlar yaratilmayapti, boshqa shoir-yozuvchi yo‘q ekan degan xayolga borayotgani hammani ham o‘ylantirishi tayin. Afsuski, bunday yoshlar (abituriyentlar) ko‘plab topiladi. «Bularning hozirgi adabiy jarayondan uzoqligiga o‘zlari aybdor, gazeta-jurnal o‘qishmaydi, televideniya badiiy-ma‘rifiy ko‘rsatuvlarni ko‘rishmaydi» deydiganlar ham topilsa kerak. Balki shundaydir. Yaxshiyam oliy o‘quv yurtlaridagi kirish imtihonlarida ona tili va adabiyot fani qo‘yilgan, ko‘pchilik yoshlar test uchun bo‘lsa-da, shoir-yozuvchilarimizning hayoti va ijodini o‘qib, yodlashmoqda.

Bundan tashqari, Shukur Xolmirzayev, Rauf Parfi, Shavkat Rahmon kabi ijodkorlarning yurt va millatni sevishga undaydigan, erk va ozodlik kabi muqaddas tuyg‘ularni bosh g‘oya sifatida aks ettirgan asarlari negadir darsliklardan tushib qoldi... Ularning o‘rniga Saida Zunnunova, Xayriddin Saloh, Turob To‘la, Mirmuhsin kabi ijodkorlar kiritildi. Ochig‘ini aytish kerak, olib tashlangan ijodkorlar yangi kiritilganlardan ijodi jihatidan yuqori bo‘lsa yuqoriki, aslo kam emas... Aytmoqchi bo‘lganimiz shuki, milliy adabiyotimiz darajasini ko‘rsatib turuvchi darsliklarga asarlari badiiy barkamol bo‘lgan shoir-yozuvchilarni kiritish kerak.

Yuqoridagi barcha fikrlarga oddiy bir kitobxonning mulohazalari deb qaralishini istardik. Biz darsliklar mualliflarini tanqid qilish, ularning kamchiliklarini ko‘rsatish yoki ularga aql o‘rgatish niyatidan yiroqmiz. Ushbu fikrlar taklif sifatida qabul qilinib, agar ma‘qul bo‘lsa, keyingi nashrlarda e‘tiborga olinadi degan umiddamiz.

REFERENCES

1. Botirova, S. I. (2020). PROBLEMATIC ASPECTS RELATED TO THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN THE CLASSROOM. EPRA International Journal of MULTIDISCIPLINARY RESEARCH (IJMR), 6(8), 539-541.
2. Botirova, S. I. (2020). FOR STUDENTS OF PHILOLOGY TEACHING LITERARY CONDITIONS OF LEARNING BASIC ANALYSIS. Science and Education, 1(5), 110-113.
3. Isamiddinova, B. S. (2020). THE RELATIONSHIP BETWEEN SYMBOLICALLY FIGURATIVE INTERPRETATION AND PSYCHOLOGY. Asian Journal of Multidimensional Research, 9(9), 12-15.
4. Ботирова, Ш. (2020). Бадиий психологизм критерийлари ва замонавий узбек романчилиги. Tafakkur ziyosi, 2(2), 146-148.
5. Q. Yadgarov. O. Xidirov. DTS asosida maktab darsliklari bilan ishlash. Jizzax. 2014. 7 b.
6. Q. Yadgarov. O. Xidirov. DTS asosida maktab darsliklari bilan ishlash. Jizzax. 2014. 7 b.
7. Шахло, Б. (2020). Инсон ва ҳаёт воқелигини метафорик уйғунлаштиришда бадиий психологизмнинг урни. Суз санъати, 2(3), 19-23.
8. Badalova, B. (2020). Modern Methods of Teaching Russian and Uzbek as a Foreign Language to Students. Science and Education, 1(Special Issue 2).
9. Сайдахметова, Д. Х. (2020). МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ (PISA, TIMSS, PIRLS) И ПОДГОТОВКА УЧЕНИКОВ К НИМ. Science and Education, 1(Special Issue 2), 112-120.